

ИННОВАЦИОННЫЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ У ДЕТЕЙ

Г.А.Юсупалиева

Л.М.Шакирова

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986897>

Аннотация

В данной работе рассматриваются ключевые аспекты клинической, рентгенологической и гистологической диагностики классической (конвенциональной) остеосаркомы у детского и подросткового контингента, а также кратко освещаются вопросы генетических нарушений, дифференциальной диагностики и прогностических факторов. Такая последовательность диагностики повышает чувствительность при выявлении как первичных поражений костей, так и клинически не проявляющихся метастазов, позволяя своевременно отличить их от доброкачественных состояний и воспалительных процессов.

Ключевые слова: рентгенологическая диагностика, остеогенная саркома, дети, рентгенография, радионуклидная визуализация, компьютерная томография.

Актуальность.

Ранняя диагностика и своевременное лечение остеосаркомы, когда опухоль ограничена костью, значительно повышает шансы на выздоровление. Метастатическая остеосаркома имеет значительно худший прогноз, поскольку метастазы могут распространяться в легкие, другие кости и другие органы[1,3,5].

Таким образом, несвоевременная и ошибочная диагностика приводит к ухудшению прогноза течения заболевания[4].

Целью настоящей работы явилась разработка системы мультимодальной ранней лучевой диагностики при выявлении остеогенной саркомы у детей.

Материалы и методы.

В исследование включены 96 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет, проходивших обследование и лечение в онкологических учреждениях Ташкента, Самарканда и Ферганы в период с 2021 по 2024 годы. Всем пациентам были выполнены рентгенография, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с целью выявления первичной опухоли, оценки её размера, вовлеченности костного мозга и мягкотканых структур, а также определения наличия метастазов. Результаты лучевых методов сопоставлялись с данными гистологического анализа после биопсии или хирургического вмешательства. Расчет диагностической чувствительности, специфичности и точности проводился с использованием стандартных статистических методов. Коэффициент согласия Коэна применялся для оценки межнаблюдательного совпадения.

Результаты исследований.

Раннее распознавание остеогенной саркомы требует учёта характерного рентгенологического симптомокомплекса, включающего очаги опухолевого костеобразования и деструкции без нарушения кортикального контура и без периостальной реакции. Клиническое и рентгенологическое течение остеосаркомы не зависит от локализации опухоли, пола и возраста. Для повышения диагностической

точности рекомендуется выделять периостальные и интракорткальные формы остеосаркомы, обладающие специфическими рентгенологическими особенностями. Метастазы в кости могут предшествовать поражению лёгких, что обосновывает обязательное проведение радионуклидного исследования скелета и сцинтиграфии. Компьютерная томография способствует уточнению локальной распространённости опухоли, особенно в анатомически сложных зонах.

Заключение.

Анализ диагностических ошибок показал, что их основными причинами являются низкая онкологическая настороженность врачей и пациентов, отсутствие ранних клиничко-рентгенологических критериев и сложность дифференциальной диагностики ввиду отсутствия патогномичных признаков остеогенной саркомы.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мырадов Г. П. Остеогенная саркома: современные подходы к диагностике и лечению // образование и наука в XXI веке. – 2025. – №. 62-2 (том 1).
2. Шавладзе З. Н. и др. Лучевая диагностика первичных опухолей позвоночника // Мануальная терапия. – 2010. – №. 3. – С. 83-91.
3. Ширин А. Д., Баранова О. Ю. Общие представления о диагностике и лечении вторичных остеогенных сарком у детей. Перспективные направления терапии.
4. Cè M. et al. Multimodal Imaging of Osteosarcoma: From First Diagnosis to Radiomics // Cancers. – 2025. – Т. 17. – №. 4. – С. 599.